

Artigo científico

Referência: Fobra, D. O. M., & Mavundla, L. D. (2022). Impacto de variáveis macroeconómicas e as dívidas ocultas no Sentimento de Mercado. *REVES - Revista Relações Sociais*, 5(4), 1-17. <https://doi.org/10.18540/revesv15iss4pp14524-01i>

Impacto das Variáveis Macroeconómicas e das Dívidas Ocultas no Sentimento de Mercado em Moçambique

Introdução

Moçambique tem enfrentado desafios económicos e políticos que influenciam o consumo, o investimento e a confiança dos agentes económicos (D'Hondt & Roger, 2017). A crise financeira de 2007 e os efeitos das dívidas ocultas contribuíram para incertezas que afectam o sentimento de mercado (Cortez et al., 2021). A inflação, as elevadas taxas de juro e a desvalorização cambial são factores que condicionam as decisões de investimento e consumo (Kaplanski & Levy, 2017). Este estudo visa analisar como essas variáveis macroeconómicas impactam o sentimento de mercado, fornecendo indicadores úteis para a formulação de estratégias económicas e empresariais.

Sentimento de mercado e finanças comportamentais

A Teoria do Prospecto de Kahneman and Tversky (2013) sugere que o sentimento de mercado está associado a emoções na tomada de decisão. Estudos internacionais demonstram que o sentimento do investidor influencia preços de activos, liquidez de mercado e percepção do risco (Bradley et al., 2003; Liu, 2015). Baker and Wurgler (2006) argumentam que o índice de confiança do consumidor é uma medida eficiente para captar esse sentimento, prevendo decisões de consumo e investimento. Além disso, Feldman and Lepori (2016) aponta que investidores tendem a lembrar-se das perdas recentes e a esquecer as antigas, o que influencia o comportamento do mercado.

Factores macroeconómicos e sentimento de mercado

A literatura mostra que variáveis como inflação, taxa de juro e taxa de câmbio impactam significativamente o sentimento de mercado D'Hondt and Roger (2017). O aumento da inflação reduz o poder de compra e desmotiva o consumo (Akinsola & Odhiambo, 2017). A taxa de juro influencia o custo do crédito e afecta as decisões de investimento (Bano, 2018). A desvalorização do metical torna os produtos importados mais caros e reduz a confiança dos investidores (Bresser-Pereira, 2012). Em Moçambique, o escândalo das dívidas ocultas também afectou o mercado, gerando pessimismo e retracção nos investimentos (Brown & Cliff, 2005).

Mestre Diana Fobra

Coordenadora do curso de Licenciatura em Gestão de Empresas

dfobra@unisced.edu.mz

Dr. Lúcio Mavundla

Coordenador dos cursos de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Contabilidade e Auditoria

dfobra@unisced.edu.mz

Metodologia

O estudo utiliza o Índice de Confiança do Consumidor como *proxy* do sentimento de mercado, seguindo metodologias de Schmeling (2009). Foram analisados dados mensais de 2011 a 2020, utilizando estatísticas descritivas e regressões de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) no software STATA 12. As variáveis analisadas incluem taxa de juro Selic, taxa de câmbio, inflação (IPCA) e um indicador para os anos de escândalos das dívidas ocultas.

Quadro 1- Descrição, fonte de dados, relação esperada e explicação dessa relação, das variáveis independentes utilizadas no estudo.

Variáveis	Descrição dos dados	Fonte dos dados	Relação esperada	Explicação
ICCT-1	Índice pelo qual capta-se o sentimento do consumidor em relação ao estado geral da economia e de suas finanças pessoais.	INE	>	Quando o consumidor está satisfeito, e otimista em relação ao futuro, tende a gastar mais, assim, atua como indutor do crescimento econômico. Logo, quanto maior o ICC, melhor o sentimento em relação ao mercado.
SELICt-1	Taxa básica de juros da economia.	Banco de Moçambique	<	Ao aumentar a taxa de juros, o governo eleva o custo do crédito, de forma que torna mais caro tomar um empréstimo ou financiar um bem ou serviço. Como consequência, há uma diminuição do consumo e do investimento, fazendo com que as expectativas se deterioremem.
DOLT-1	Relação entre a moeda externa e a doméstica, R\$/US\$	Banco de Moçambique	<	Com um cenário de insegurança sobre o futuro da economia Moçambicana, os investidores deixam de trazer seus dólares para o país, reduzindo a oferta da moeda e aumentando o preço. Ademais, a alta do dólar, impacta diretamente na decisão de consumo, pois os produtos importados e as viagens internacionais tornam-se mais caras. Assim, espera-se que quanto maior o preço do dólar, pior o sentimento de mercado.
INFt-1	Medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA)	INE	<	O aumento da inflação leva a redução do poder de compra dos indivíduos, além da diminuição dos investimentos no setor produtivo, clima econômico desfavorável, aumento da especulação financeira, elevação da taxa de juros e aumento do desemprego, tornando pessimista o sentimento de mercado.
DOct	<i>Dummy</i> para o efeito das dívidas ocultas, assumindo 0 para os anos em que não houve dívidas e 1 para o ano em que houve dívidas.	Criada pelo autor.	<	As dívidas pioram as expectativas dos investidores em relação aos ganhos, dessa forma, diminui os investimentos na empresa e o preço das ações tende a cair.

Resultados

Os resultados indicam que:

- O aumento da taxa de juro, inflação e desvalorização cambial reduzem o índice de confiança do consumidor.
- O escândalo das dívidas ocultas teve impacto negativo no sentimento de mercado.
- O índice de confiança do consumidor em períodos anteriores tem efeito positivo na confiança futura.

A análise de cointegração de Johansen confirmou a relação de longo prazo entre as variáveis macroeconómicas e o sentimento de mercado. O modelo obteve um R^2 de 93,49%, indicando uma forte explicação das variáveis macroeconómicas sobre o sentimento de mercado.

Figura 1 – Evolução do Índice de confiança do consumidor (em pontos).

Figura 2 – Variação da taxa de juros SELIC (em pontos percentuais).

Figura 3 – Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (em pontos percentuais).

Tabela 1 – Resultados do teste ADF para as variáveis do modelo.

Variável	Em nível		Em diferença	
	tt	tm	tt	tm
Dólar	0.742920	-0.151028	-7.458724***	-
Índice de confiança	-0.359444	-0.724992	-10.28053***	-
IPCA	-4.707359***	-	-	-
Selic	-2.214357	-1.995235	-2.912111**	-

Tabela 2 – Teste de Cointegração de Johansen.

Número de vetores de cointegração	Teste auto valor	Valor crítico (0,05)	Teste Traço
Nenhum vetor*	51.29310	40.07757	111.7290
No máximo 1	28.01856	33.87687	60.43594
No máximo 2	13.73211	27.58434	32.41739
No máximo 3	10.35194	21.13162	18.68527
No máximo 4	7.469736	14.26460	8.333335
No máximo 5	0.863599	3.841466	0.863599

Tabela 3 - Resultados da regressão múltipla.

Variáveis	Coefficiente	Teste t	Significância
Constante	30.20673	3.525669	0.0006***
Câmbio	-3.421645	-2.654427	0.0091***
Dummy Dívidas	-1.655175	-1.735265	0.0854*
Índice de Confiança t-1	0.832031	16.28706	0.0000***
Selict-1	-3.691423	-1.849209	0.0671*
IPCA t-1	-3.604506	-3.087183	0.0025***

Conclusão e recomendações

O estudo conclui que o cenário económico de Moçambique tem impacto directo na confiança dos investidores e consumidores. O aumento da inflação, das taxas de juro e a desvalorização cambial contribuem para um sentimento mais pessimista. Além disso, o escândalo das dívidas ocultas agravou a percepção negativa sobre a economia.

Sugere-se que políticas económicas estáveis e previsíveis sejam adoptadas para restaurar a confiança no mercado. Estratégias para reduzir a inflação, estabilizar a taxa de juro e melhorar a transparência económica podem mitigar os efeitos negativos no sentimento dos agentes económicos. Instituições financeiras e empresas podem utilizar esses indicadores para ajustar suas estratégias e antecipar tendências do mercado. A continuidade de estudos sobre a relação entre variáveis macroeconómicas e

sentimento de mercado permitirá um melhor entendimento do comportamento dos investidores em Moçambique.

Referências

- Akinsola, F. A., & Odhiambo, N. M. (2017). Inflation and economic growth: A review of the international literature. *Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe*, 20(3), 41-56. <https://doi.org/10.1515/cer-2017-0019>
- Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. *The Journal of Finance*, 61(4), 1645-1680. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00885.x>
- Bano, S. S. (2018). The dynamic relationship between real interest rate and investment: An empirical analysis for selected Pacific Island countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 131. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6827>
- Bradley, D. J., Jordan, B. D., & Ritter, J. R. (2003). The quiet period goes out with a bang. *The Journal of Finance*, 58(1), 1-36. <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00517>
- Bresser-Pereira, L. C. (2012). The exchange rate at the center of development economics. *Estudos avançados*, 26, 7-28. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142012000200002>
- Brown, Gregory W., & Cliff, Michael T. (2005). Investor sentiment and asset valuation. *The Journal of Business*, 78(2), 405-440. <https://doi.org/10.1086/427633>
- Cortez, E., Orre, A., Fael, B., Nhamirre, B., Banze, C., Mapiisse, I., Harnack, K., & Reite, T. (2021). Costs and consequences of the hidden debt scandal of Mozambique.
- D'Hondt, C., & Roger, P. (2017). Investor sentiment and stock return predictability: The power of ignorance. *Finance*, 38(2), 7-37. <https://doi.org/10.3917/fina.382.0007>
- Feldman, T., & Lepori, G. (2016). Asset price formation and behavioral biases. *Review of Behavioral Finance*, 8(2), 137-155. <https://doi.org/10.1108/RBF-05-2015-0020>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. In *Handbook of the Fundamentals of Financial Decision Making: Part I* (pp. 99-127). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789814417358_0006
- Kaplanski, G., & Levy, H. (2017). Seasonality in perceived risk: A sentiment effect. *Quarterly Journal of Finance*, 7(01), 1650015. <https://doi.org/10.1142/S2010139216500154>
- Liu, S. (2015). Investor sentiment and stock market liquidity. *Journal of Behavioral Finance*, 16(1), 51-67. <https://doi.org/10.1080/15427560.2015.1000334>
- Schmeling, M. (2009). Investor sentiment and stock returns: Some international evidence. *Journal of Empirical Finance*, 16(3), 394-408. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2009.01.002>

Atenciosamente,

Dr. Edgar M Cambaza

Director de Pesquisa e Extensão

Beira, 26 de Fevereiro de 2025